

**ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ
ИНСТИТУТА ПРОКУРАТУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Швец А.В.,

*аспирант кафедры административного и финансового права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье исследуются вопросы становления и формирования института прокуратуры как в целом, так и в гражданском судопроизводстве. Затронуты вопросы о необходимости создания органов прокуратуры, о их развитии и становлении на протяжении всего периода истории. Также на основании проведенного анализа делается вывод о необходимости дальнейшего развития института прокуратуры в ДНР.

Ключевые слова: институт прокуратуры, прокуратура, прокурорский надзор, гражданское судопроизводство.

**HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS FORMATION OF THE
INSTITUTE OF PROSECUTOR IN THE CIVIL PROCESS IN DPR**

Shvets A.V.,

*postgraduate student of the
Department of Administrative and Financial Law,
SEE HPE «Donetsk National University»
Donetsk, Donetsk Peoples Republic*

The article examines the issues of the formation and formation of the institution of the prosecutor's office, both in general and in civil proceedings as well. The issues of the need to create prosecutorial bodies, their development and formation throughout the entire period of history are touched upon. Also, on the basis of the analysis carried out, a conclusion is made about the need for further development of the institution of the prosecutor's office in the DPR.

Keywords: institute of the prosecutor's office, prosecutor's office, prosecutor's supervision, civil proceedings.

Актуальность. После провозглашения независимости Донецкой Народной Республики начался процесс становление государственности и формирование новых правовых институтов. Этот процесс невозможно представить без существенного влияния прокуратуры, которая способствует реализации субъективных прав граждан, поддерживает законность и стабильность во всех отраслях жизни общества.

Постановка задачи. Проводимый в статье анализ историко-правовых аспектов становление института прокуроры будет осуществляться с целью усовершенствования правового регулирования участия прокурора в гражданском процессе в ДНР.

Следует обратить внимание на то, что долгое время гражданское процессуальное законодательство и юридическая наука рассматривали институт участия прокурора в гражданском судопроизводстве как один из ключевых элементов гражданского процесса и обеспечения законности судопроизводства.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретическую базу исследования строили такие учёные: В.Н. Аргунов, В.И. Басков, М.А. Викут, А.Ф. Козлов, В.В. Комаров, М.Й. Штефан и других ученых.

Целью работы является исследование, становление и развитие института прокуратуры в гражданском судопроизводстве с момента формирования до наших дней, а также пути ее совершенствования.

Изложение основного материала исследования. Конституция ДНР в ст. 3 закрепила права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, без которой невозможно существование и развитие личности [1]. Но в любой стране мира мало наделить субъектов правом, важно на нормативном уровне и в судебной практике заложить эффективные механизмы и принципы реализации этих прав.

Представительство прокурора в гражданском судопроизводстве как отдельный институт с момента своего становления и развития прошло долгий путь, и претерпело больших изменений.

Однако следует сказать, что в настоящее время часть вопросов касаясь участия прокурора в гражданском судопроизводстве остается неразрешённым. Эти вопросы затрагивают определение роли, статуса и функций прокурора, форм участия в производствах, в том числе и гражданском.

Следует сказать, что впервые прокуратура была создана во Франции в 1302 г. как орган представительства интересов монарха. При этом функции прокуратуры с момента ее возникновения не сводились к чисто правовой сфере.

В России прокуратура была создана указами царя Петра I в 1722 г. как орган, специально предназначенный для контроля и

надзора за соблюдением законов. На прокуроров возлагалась функция надзора за законностью деятельности и решений Сената и коллегий, контроля с целью исполнения этих решений, незаконные решения подлежали опротестованию [2, с. 3-4].

Так, в Указе «О должности генерал-прокурора» за 27 апреля 1722 года предусматривалось, что генерал-прокурор должен находиться в Сенате и смотреть за деятельностью Сената с целью выполнения ним своих полномочий, «истинно, ревностно и порядочно», с соблюдением регламента и временных рамок, и все это он должен был вносить в свой журнал [3].

Определенные изменения в истории развития прокуратуры пришли на губернскую реформу 1775 г. «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». В то время прокуроры при судебных местах обязаны были подчиняться губернскому прокурору. При прокурорах находились стряпчие казенных и уголовных дел, которые помогали прокурорам в осуществлении надзора за судами и другими присутственными местами. В частности, компетенция прокуроров определялась как «прокурорский надзор»: они должны были осуществлять надзор за соблюдением законности в производстве и отправлении дел, на них возлагалась обязанность гаранта целостности власти, контроль за незаконными сборами и взятками, а также толкование законодательства [4]. Также этот документ содержал структуру, функции и порядок деятельности органов губернского прокурорского надзора.

Существенные изменения в деятельности прокуратуры произошли в 1864 г. в ходе проведения судебной реформы. Произошедшие изменения в организации и деятельности прокуратуры были связаны с применением опыта зарубежных стран. Так начинается процесс становления нового типа гражданского судопроизводства. В данном процессе прокурор вступал в процесс как участник и представлял суду заключение после состязания сторон, это происходило в тех случаях, когда нарушались интересы государства и общества. Можно считать этот период становлением института участия прокуратуры в гражданском судопроизводстве.

Одним из ключевых изменений реформы 1864 года является принятие «Устава гражданского судопроизводства», который входил в Судебные уставы от 20 ноября 1864 года. В то время на

прокуроров возлагалась функция надзора за судопроизводством, внесение исправлений в акты гражданского состояния, опротестование в кассационном порядке и так далее [5].

Однако после революции 1917 г. прокуратура и судебная система как таковые были упразднены.

И только в 1922 году путем принятия «Положения о прокурорском надзоре» образовывается Генеральная прокуратура в составе Народного комиссариата юстиции. Прокуратура в этот период времени не участвует в гражданском судопроизводстве и выполняет функции по надзору за соблюдением законов и общий надзор за производством уголовных дел, а также опротестование в кассационную инстанцию приговоров и постановлений по уголовным делам и решений и определений по гражданским делам [6].

Деятельность прокуратуры возобновляют только в пределах союзных республик, подчиняясь центральным исполнительным комитетам республик, и в основном в области общего надзора и надзора по уголовным делам. В это время был принят и Гражданский процессуальный кодекс РСФСР. В 1923 г. он был утвержден постановлением ВЦИК от 10 июля 1923 г. и применялся при рассмотрении и разрешении гражданских дел, в котором была предпринята попытка очертить формы участия прокурора в гражданском процессе. Так, ст. 2 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1923 года предусматривала, что «...прокурор вправе как начать дело, так и вступить в дело в любой стадии процесса, если, по его мнению, этого требует охрана интересов государства или трудящихся масс», а статья 12 говорит о том, что «стороны могут вести дела в суде лично или через своих представителей. От суда зависит признание необходимым участие прокурора; в последнем случае участие прокурора является обязательным» [7].

Следует сказать, что дальнейшее развитие прокуратуры связано с 1955 годом, когда было принято «Положение о прокурорском надзоре СССР». В ст. 1 положения говорилось: «В соответствии со статьей 113 Конституции СССР высший надзор за точным исполнением законов всеми министерствами и подведомственными им учреждениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР возлагается на Генерального прокурора СССР», а в ст. 24 утверждалось, что

прокуроры вправе «.....в пределах своей компетенции, требовать любое гражданское или уголовное дело из судебных органов для проверки в порядке надзора» [8]. Кроме этого, прокуроры участвуют в рассмотрении гражданских дел в судебных заседаниях; заявляют иски в порядке гражданского судопроизводства и поддерживают их в суде; подают протесты на незаконные или необоснованные решения, определения и постановления судебных органов; совершают иные действия, предусмотренные законодательством. Можно сделать вывод о том, что в то время прокуратура была наделена функцией надзора за судебной деятельностью всех судов путем обжалования судебных решений и приостановления исполнения решений суда. Этот период можно считать одним из самых длительных в истории советской прокуратуры.

В 1961 году был принят Закон СССР «Об утверждении основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик», который устанавливал задачи гражданского производства, а ст. 6 данного Закона говорила о том, что возбуждение гражданского дела может быть и на основании заявления прокурора. Также следует сказать, что данный Закон закрепил такую функцию прокурора, как «надзор в гражданском судопроизводстве». Согласно ст. 14 на Генерального прокурора СССР, а также на подчиненных ему прокуроров возлагалась обязанность надзора за точным исполнением законов Союза ССР, союзных и автономных республик в гражданском судопроизводстве. Обязанностью прокурора также было участие во всех стадиях гражданского судопроизводства и своевременное принятие, предусмотренных законом, мер к устранению всяких нарушений закона. Также следует сказать, что прокурор был самостоятельным субъектом производства и осуществлял свои функции только на основании закона и руководствуясь указаниями Генерального Прокурора СССР [9].

Важное значение в деятельности прокуратуры в сфере гражданского судопроизводства имеет Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, принятый 11.06.1964 г., он отводил прокурору значительную роль в процессе. Так, «...прокурор обязан во всех стадиях гражданского судопроизводства своевременно принимать, предусмотренные законом, меры к устранению всяких нарушений закона, от кого бы

эти нарушения не исходили. Свои полномочия в гражданском судопроизводстве прокурор осуществляет независимо от каких бы то ни было органов и должностных лиц, подчиняясь только закону и руководствуясь указаниями Генерального прокурора СССР». Также следует отметить, что особенностью того времени было обязательное участие прокурора при признании гражданина ограниченно дееспособным. Так, ст. 261 ГПК РСФСР предусматривала, что дело о признании гражданина недееспособным суд рассматривает с обязательным участием прокурора и представителя органа опеки и попечительства [10].

Следует сказать, что прокурор также брал участие в рассмотрении дел о лишении родительских прав. Ст. 59 Кодекса о браке и семье РСФСР предусматривала, что «дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению лица, а также по иску прокурора. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием прокурора» [11].

Как мы видим, в то время участие прокурора в гражданском процессе было одной из форм выполнения им обязанностей по надзору за соблюдением и применением законов на всех стадиях гражданского процесса, это в свою очередь должно было гарантировать обоснованность и законность судебных решений, и защиту граждан.

Однако в 80–90-х годах ученые (Гукасян Р.Е., Ченцов Н.В.) высказали мнение о том, что функции прокурорского надзора в гражданском процессе несовместимы с независимостью судебной ветви власти и возможностью сторон на защиту своих прав и интересов, в том числе и в судебном порядке [12].

После распада СССР принимается закон Украины «О прокуратуре» от 15.11.1991 г., на основании которого прокурор, участвующий в рассмотрении дел судом, следуя принципу независимости судей и подчинения их только закону, способствует выполнению требований закона о всестороннем, полном и объективном рассмотрении дел и вынесении судебного решения. Как мы видим, данный закон лишает прокурора права надзора за судебной деятельностью, однако остались нерешенными вопросы процессуального положения прокурора в гражданском судопроизводстве [13].

После провозглашения 7 апреля 2014 года независимости Донецкой Народной Республики был принят Закон ДНР «О

прокуратуре», в котором в ст. 1 ч. 4 говорится, что «прокуроры, в соответствии с процессуальными законами, участвуют в рассмотрении дел судами, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов».

Статья 28 Закона предусматривает, что «в случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, защищаемых в порядке гражданского и административного судопроизводства, когда пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может лично отстаивать в суде свои права и свободы, или когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде иск в интересах пострадавших» [14].

Как мы видим, нормы данного закона не определяют точных форм участия прокурора в гражданских делах.

Однако если мы обратимся к «Временному порядку осуществления пересмотра судебных дел в порядке надзора», то раздел 2.2 предусматривает, что протест Генерального прокурора Донецкой Народной Республики подается: 1) на вступившие в законную силу судебные решения по гражданским и арбитражным делам в порядке надзора только в случаях, когда прокурор принимал участие в рассмотрении дела в судах первой, апелляционной или кассационной инстанций; 2) в порядке надзора на решение суда, принятое в соответствии с главой 31 ГПК Украины в редакции от 18 июля 1963 года, по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении [15].

Как мы видим, прокурор является самостоятельным субъектом и не зависит от других участников судопроизводства, так как участие прокурора в каком-либо процессе – это его компетенция. Принимая участие в процессе, его интерес направлен на защиту прав и свобод лиц, участвующих в процессе, и все действия, которые им совершаются, направлены на оказание помощи или соблюдение, охраняемых нормами права, интересов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог, следует сказать, что институт прокуратуры за свою многолетнюю историю претерпел много изменений и преобразований, которые могут послужить основой для усовершенствования как

гражданско-процессуального законодательства, так и самого института прокуратуры. При решении вопроса об институте прокуратуры в гражданском судопроизводстве следует учитывать особенности современных правовых реалий и многолетнюю прокурорскую практику, которая подтверждает необходимость не только надзорной функции прокурора, но и представительства прокурором интересов гражданина или государства в суде, и доказывает необходимость использования полномочий прокурора с целью защиты прав и свобод человека и гражданина, а также интересов государства в гражданском судопроизводстве.

Список использованных источников

1. Конституция ДНР от 14 мая 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/-konstitutsiya/>. – (Дата обращения: 24.12.2020).

2. Басков В.И. История прокуратуры Российской империи / В.И. Басков // Вестник Моск. ун-та. Право. – 1997. – № 2. – С. 3-13.

3. О должности генерал-прокурора: Именной Указ от 27 апреля 1722 г. / СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/57566516/>. – (Дата обращения: 24.12.2020).

4. Гаврилова А.В. Институт прокуратуры и стряпчих по губернской реформе 1775 г. (на примере Тобольской губернии) / А.В. Гаврилова // Сибирский юридический вестник. – 2013. – №3. – С. 3-8.

5. Устав гражданского судопроизводства: судебные уставы 20 ноября 1864 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.prlib.ru/item/372592>. – (Дата обращения: 24.12.2020).

6. Положение о прокурорском надзоре: Постановление ВЦИК от 28 мая 1922 г. / СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=9076#00312611483351064>. – (Дата обращения: 25.12.2020).

7. О введении в действие Гражданского процессуального кодекса РСФСР: Постановление ВЦИК от 10.07.1923 г. / СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=115459372603925973034699608&cacheid=60A572833C5C4819FD725D1A854F>

9410&mode=splus&base=ESU&n=44189&rnd=BDF15CF5A523EA6FFD0300DDF8D52D73#7aful6krfe4. – (Дата обращения: 25.12.2020).

8. Об утверждении Положения о прокурорском надзоре в СССР: Указ Президиума ВС СССР от 24.05.1955 г. / СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=BDF15CF5A523EA6FFD0300DDF8D52D73&req=doc&base=ESU&n=19140&dst=100008&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=29898&REFBASE=ESU&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100008%3Bindex%3D9#s2xkecesfp>. – (Дата обращения: 25.12.2020).

9. Об утверждении Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик: Закон СССР от 08.12.1961 г. / СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44897&dst=#09685108763365957>. – (Дата обращения: 25.12.2020).

10. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: утвержден ВС РСФСР от 11.06.1964 г. / СПС «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/5179947/-b6e02e45ca70d110df0019b9fe339c70/>. – (Дата обращения: 25.12.2020).

11. Кодекс о браке и семье РСФСР: утвержден ВС РСФСР 30.07.1969 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_7124.htm. – (Дата обращения: 25.12.2020).

12. Гукасян Р.Е. Некоторые проблемы науки советского гражданского процессуального права на современном этапе / Р.Е. Гукасян, Н.В. Ченцов // Материально- правовые и процессуальные средства охраны и защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов. – Калинин, 1989. – С. 117-118.

13.. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // ВВРУ. – 1992. – № 53. – Ст. 794.

14. О прокуратуре: Закон ДНР. Принят Постановлением Народного Совета 31.08.2018 г. № 243-ІНС / официальный сайт НС ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony-/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurate/>. – (Дата обращения: 25.12.2020).

15. Об утверждении Временного порядка осуществления пересмотра судебных дел в порядке надзора: Приказ Верховного Суда ДНР от 6.05.2015 г. с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/prikaz/ob-utverzhdanii-vremennogo-poryadka-osushchestvleniya-peresmotra-del-v>. – (Дата обращения: 25.12.2020).

УДК 34.01
DOI

**ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОБЩЕСТВЕННОГО
(НЕГОСУДАРСТВЕННОГО) КОНТРОЛЯ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)**

Шестак С.В.,

*канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматриваются основные проблемы становления, функционирования и развития общественного (негосударственного) контроля в Донецкой Народной Республике. Развитие данного института является неотложной задачей для нынешнего этапа развития Донецкой Народной Республики. Определены основные исторические этапы развития института общественного контроля на территории Донецкой Народной Республики, начиная с 1917 года, в период СССР и до настоящего времени.

Ключевые слова: *Донецкая Народная Республика, общественный контроль, негосударственный контроль, народный контроль, функции государства.*

**LEGAL NATURE OF PUBLIC (NON-STATE) CONTROL IN
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC (HISTORICAL ASPECT)**

Shestak S.V.,

*PhD in Law, Associate Professor of Civil and Business Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article considers the main problems of the formation, functioning and development of public (non-state) control in the Donetsk People's Republic. The